

Salamanca, 12 de febrero de 2024

D. AFONSO WILLIAN NUNES
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
BRASIL

Apreciado Sr.:

Me place comunicarle que la AUIP le ha otorgado una ayuda para desplazamiento internacional por una cuantía máxima de 1.200 euros, en el marco del **Programa de Movilidad Académica entre todas las Instituciones Asociadas a la AUIP** para realizar una estancia académica en la **UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (ESPAÑA)**.

De acuerdo con los términos de nuestra convocatoria, será la AUIP la que le facilitará el billete de avión electrónico hasta un máximo de 1.200 euros. Para ello, deberá ponerse en contacto con nuestra agente de viajes, D.^a Teresa Martos, en la dirección electrónica: tmartos@viajesronda63.com, especificando en el asunto del mensaje **“Becario Movilidad General 2024 - PRIMER PLAZO”** y proporcionarle todos los datos necesarios.

Usted deberá suscribir una póliza de seguro que cubra los gastos médicos y de repatriación, válida durante todo el tiempo que dure su estancia, así como enviar a esta Dirección General, dentro de los quince días siguientes a la finalización de la estancia, una copia de las tarjetas de embarque y un certificado de realización de la estancia.

Reciba un cordial saludo,

Fdo.: D.^a María Chantal Pérez Hernández.
Directora General.